

Centro Universitário Cesmac – Campus I

Maceió – AL

2019

ISSN 2674-7677

ANAIS DO III CEMEIA

III CONGRESSO DE ESTUDOS SOBRE O MEIO AMBIENTE

Realização

Apoio

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC

REITOR

Professor Dr. João Sampaio Filho

COORDENADOR DE EXTENSÃO

Professor Dr. José Rodrigo de A. Guimarães

VICE-REITOR

Professor Dr. Douglas Apratto Tenório

COORDENADORA STRICTO SENSU

Professora Dra. Aldenir Feitosa dos Santos

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Professor Dr. Giuliano Aires Anderlini

COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DE SISTEMAS AMBIENTAIS

Professor Dr. Jessé Marques da S. J. Pavão

COORDENADOR DE GRADUAÇÃO

Professora Fabiana Aires Suruagy

COMISSÃO ORGANIZADORA

Professora Dra. Aldenir Feitosa dos Santos

Professora Dra. Adriane Borges Cabral

Professora Dra. Camila C. de Vasconcelos

Professor Dr. Jessé Marques da S. J. Pavão

Professor João Gomes da Costa

Professor Jorge Luiz Gonzaga Vieira

Professora Dra. Juliane Cabral Silva

Professora Dra. Letícia Anderson Bassi

Professora Dra. Mayara Andrade Souza

Professor Dr. Paulo Rogério B. de Miranda

Professor Dr. Rodney K. de Azevedo

Professor Dr. Selenobaldo A. C. Santanna

Professor Dr. Thiago José Matos Rocha

Professora Dra. Valesca Barreto Luz

Professora Dra. Vanessa Doro A. Kozłowski

Professor Dr. Velber Xavier Nascimento

COMISSÃO CIENTÍFICA

Professor Dra. Aldenir Feitosa dos Santos

Professor Dr. Jessé Marques da Silva Júnior

Professora Dra. Juliane Cabral Silva

Professora Dra. Letícia Anderson Bassi

Professora Dra. Mayara Andrade Souza

Professor Dr. Rodney Kozłowski de Azevedo

Professor Dr. Selenobaldo Alexinaldo Cabral de Santanna

CORPO EDITORIAL

Professora Dra. Adriane Borges Cabral

Professor Dr. Paulo Rogério Barbosa de Miranda

Professor Me. Sérgio Venancio da Silva

Professor Dr. Velber Xavier Nascimento

REDE DE BIBLIOTECAS CESMAC
SETOR DE TRATAMENTO TÉCNICO

C749 CEMEIA – Congresso de Estudos Sobre o Meio Ambiente (V.3, 2019: Maceió-AL

Anais do III Congresso de Estudos Sobre o Meio Ambiente
[recurso eletrônico], 23 a 25 de outubro de 2019, Maceió – AL, Brasil

Evento realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Análise de Sistemas
Ambientais – PPGASA, Centro Universitário CESMAC, Maceió, AL

ISSN: 2674-7677

1. Ciências Ambientais – Anais. 2. Meio ambientes – Anais
3. Sustentabilidade – Anais. I. Título

CDU: 502/504(042)

Evandro Santo Cavalcante Bibliotecário CRB-4 1700

HERBIVORIA FOLIAR EM *SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS* NO PARQUE MUNICIPAL CECI CUNHA, EM ARAPIRACA-AL

Allana Caroline Bonfim COSTA¹
Ana Gisele Ramos da SILVA¹
Emylly Eduarda FERREIRA¹
Liosmar José da SILVA¹
João Pedro Silva OLIVEIRA¹
Rosineide Nascimento da SILVA²

¹Graduandos do Curso de Ciências Biológicas, Uneal; ²Professora/Orientadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Uneal.
rosineideg7@gmail.com

RESUMO: A vulnerabilidade da vegetação urbana a impactos antrópicos causam estresse, o que pode diminuir suas defesas e tornarem-se susceptíveis à herbivoria. O objetivo desse estudo foi avaliar se há relação entre a taxa de herbivoria foliar com o tamanho dos folíolos da espécie *Schinus terebinthifolius*, presente no Parque Municipal Ceci Cunha, no município de Arapiraca-AL. Para isso, testou-se a hipótese de que quanto maior o tamanho do folíolo, maior era a taxa de herbivoria. Foram selecionados, aleatoriamente, 20 folíolos de diferentes indivíduos de *S. terebinthifolius*, os quais foram fotografados para se medir o tamanho dos folíolos, a área total e a área foliar com indícios de herbivoria, por meio do uso do programa *Image J*. Também foi calculada a taxa de herbivoria (%). A taxa de herbivoria e o tamanho dos folíolos não foram significativos ($p=0,0595$ e $p=0,2683$) e, além disso, essa taxa não teve relação com o tamanho dos folíolos ($R^2=0,0886$ e $p=0,2024$). Mais estudos são necessários para auxiliar na elucidação da dinâmica da herbivoria em centros urbanos.

Palavras-chave: Interação inseto-plantas. Fitofagia. Ecologia urbana.

INTRODUÇÃO

As cidades, atualmente, sofrem com aspectos que podem impactar os organismos que habitam determinados locais, ou seja, representam um ambiente muito antropizado e, por isso, a vegetação urbana é prejudicada, diretamente, pelas adversidades que alteram as características do meio natural (SILVA; GOMES, 2013).

Plantas submetidas a ambientes estressantes podem apresentar defesas reduzidas e, portanto, serem mais vulneráveis à herbivoria (RIBEIRO et al., 2013). O processo de herbivoria, quando intenso, pode danificar elevada proporção de tecidos fotossintéticos, afetando tanto o crescimento quanto o desenvolvimento das plantas (BIANCHINI; SANTOS, 2005). Contudo, a teoria da herbivoria defende que danos por herbívoros são uma força seletiva dominante na evolução das plantas e que a qualidade dos alimentos influencia na abundância de insetos e nos danos que causam (GULLAN; CRANSTON, 2010).

A elevação da taxa de herbivoria pode ser caracterizada por meio das relações ecológicas distintivas, pela preferência por determinado tipo vegetal e pela sua localização no ambiente, o qual sofre alterações constantes, artificiais e naturais (ALVES et al., 2009).

Como não se conhece estudos que abordem o processo de herbivoria em espaços públicos urbanos, o presente estudo teve como objetivo avaliar se há relação entre a taxa de herbivoria foliar com o tamanho dos folíolos da espécie *Schinus terebinthifolius*, presente no Parque Municipal Ceci Cunha, localizado no município de Arapiraca-AL.

MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo integra um projeto de pesquisa mais amplo intitulado “Assimetria flutuante e herbivoria em *Schinus terebinthifolius* Raddi em espaços públicos urbanos de Arapiraca-AL”, contemplado com bolsa de iniciação científica ofertada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Edital 007/2019 – FAPEAL/PROPEP).

O presente estudo foi realizado na área central do município de Arapiraca-AL, especificamente no Parque Municipal Ceci Cunha (Figura 1). Esse Parque é um dos locais públicos mais relevantes quanto ao aspecto paisagístico e de lazer na cidade, cuja criação perpassa por uma história de ocultação e recriação de elementos da natureza, desde a década de 1990 (SILVA; GOMES, 2013).

Figura 1. Aspecto parcial do Parque Municipal Ceci Cunha.

Fonte: Silva; Gomes (2010).

A espécie considerada neste estudo foi *S. terebinthifolius*, popularmente, conhecida como aroeira-vermelha. É nativa do Brasil, distribui-se pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (SILVA-LUZ; PIRANI, 2015) e é uma espécie pioneira que se adapta a solos poucos férteis e com deficiência hídrica, ocorrendo em áreas com grande diversidade climática (NEVES et al., 2016), o que sugere que essa espécie pode apresentar relevante potencial de resistência a determinados impactos ambientais, sobretudo nos centros urbanos.

Foram selecionados, aleatoriamente, 20 folíolos de diferentes indivíduos de *S. terebinthifolius*. Os folíolos foram prensados e secos, durante cerca de três dias. Em laboratório, após a secagem, os folíolos foram fotografados com câmera digital (Modelo Coolpix S3300, Nikon de 16 megapixels) sob uma superfície de cor branca (RIBEIRO et al., 2013).

A avaliação morfométrica ocorreu a partir da análise das imagens obtidas, feita com o programa *Image J*, versão 1.46r (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2012), cuja calibração adotada foi a escala métrica em centímetros. Assim, foram medidas a altura e a largura dos folíolos para determinar o tamanho dos mesmos (altura x largura), a área total dos folíolos e a área foliar com indícios de herbivoria (minada, com perda foliar e/ou com galhas). Com isso, também foi possível calcular a porcentagem de herbivoria (% da área foliar com indícios de herbivoria), estimada através da fórmula: herbivoria = área com herbivoria/área total x 100.

Para determinar a normalidade ($p > 0,05$) dos dados relativos a taxa de herbivoria e ao tamanho dos folíolos analisados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Posteriormente, para corroborar o teste de normalidade, testou-se a hipótese de que quanto maior o tamanho do folíolo (variável independente ou explicativa), maior era a taxa de herbivoria (variável dependente ou resposta) foi feita análise de regressão linear simples (CASTRO et al., 2013; MENDES, 2014). Todas as análises estatísticas foram efetuadas no programa Past, version 3.22 (HAMMER et al., 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados relativos tanto a taxa de herbivoria, quanto ao tamanho dos folíolos analisados obedeceram ao padrão estatístico de distribuição normal, respectivamente, $W=0,9084$ e $p=0,0595$ e $W=0,9426$ e $p=0,2683$. Observaram-se também as seguintes médias: tamanho dos folíolos de $8,04\text{cm}^2$, área foliar total de $5,75\text{cm}^2$, área foliar com herbivoria de $0,08\text{cm}^2$ e taxa de herbivoria de $1,52\%$ (Tabela 1).

Tabela 1. Tamanho dos folíolos, área foliar total e perdas por herbivoria em *S. Terebintifolius*.

Tamanho dos folíolos (cm^2)	Área foliar total (cm^2)	Área foliar com herbivoria (cm^2)	Taxa de herbivoria (%)
5,11	3,71	0,13	3,66
5,89	3,73	0,02	0,56
2,46	1,72	0,06	3,59
5,94	4,41	0,05	1,24
5,70	3,93	0,01	0,28
12,21	9,07	0,24	2,70
11,05	8,28	0,17	2,10
11,02	7,88	0,0	0,0
8,15	6,34	0,3	4,73
11,13	7,14	0,0	0,0
10,23	7,93	0,01	0,16
9,26	6,12	0,07	1,09
7,24	5,14	0,08	1,51
4,78	3,30	0,07	2,03
5,94	4,39	0,01	2,23
4,47	3,17	0,01	0,50
12,30	9,25	0,0	0,0
9,53	6,89	0,02	0,24
10,66	7,33	0,19	2,56
7,64	5,34	0,06	1,14
Médias = 8,04	5,75	0,08	1,52

Como indícios de herbivoria foram verificados nos folíolos analisados, por exemplo, a presença de vestígios característicos ocasionados por insetos minadores e, em menor proporção, os indícios de mastigadores foliares. Não foi constatada a presença de galhas resultantes da ação de insetos galhadores. Os insetos são os principais organismos causadores de herbivoria e desempenham funções ecológicas importantes nos ecossistemas, sejam como predadores e polinizadores, sejam como parasitas de recursos disponíveis (ALVES et al., 2009).

Ao se testar a hipótese de que quanto maior o tamanho do folíolo, maior era a taxa de herbivoria, essa premissa foi refutada, pois a partir da análise de regressão não foram verificados dados significativos ($R^2=0,0886$ e $p=0,2024$) (Figura 2).

Figura 2. Relação da taxa de herbivoria com o tamanho dos folíolos de *S. Terebintifolius*.

Embora os dados tenham revelado que a taxa de herbivoria de *S. terebintifolius* parece não ser afetada, diretamente, pelo tamanho dos folíolos, não se pode fazer generalizações apenas com os resultados parciais encontrados aqui quanto ao possível padrão de herbivoria foliar dessa espécie.

É esperado que o maior tamanho foliar represente maior atratividade para insetos que realizam o processo de herbivoria, tendo em vista a maior oferta de recurso foliar (DELUNARDO et al., 2010; SOARES; EUTRÓPIO, 2010), mas esse comportamento não foi observado neste estudo.

Por outro lado, a partir dos dados, pode-se inferir que pode haver outros fatores que influenciam a taxa de herbivoria da espécie. Por exemplo, as variações nas taxas de incidência de luz e a variação na temperatura também são fatores que podem ocasionar diferentes tipos de estresse nas plantas, os quais, quando recorrentes, podem gerar um aumento de herbivoria (FLOR et al., 2015).

Além das características do ambiente, sabe-se que outras variáveis podem afetar a herbivoria, como o número expressivo de predadores que podem controlar a população de insetos herbívoros em determinados ambientes, o baixo valor nutricional das plantas, a presença de defesas mecânicas (presença de tricomas, espinhos e dureza foliar) e de defesas químicas (substâncias químicas que resultam do metabolismo secundário das plantas) (BOMFIM; OLIVEIRA, 2009; RICKLEFS, 2010; DOURADO et al., 2016).

Embora não tenha sido considerado neste estudo a idade da planta, a análise não significativa da taxa de herbivoria de exemplares da espécie pode sugerir que os folíolos pertencem a plantas jovens, pois sabe-se que os herbívoros, normalmente, selecionam seus alimentos vegetais conforme o conteúdo nutricional dos mesmos, ou seja, preferem folhas jovens por causa de sua baixa proporção de celulose indigerível (RICKLEFS, 2010).

CONCLUSÕES

Como não foram observadas diferenças estatísticas significativas, os dados coletados indicam que não há relação entre a taxa de herbivoria de *S. terebinthifolius* e o tamanho de seus folíolos, ao menos para o fragmento de floresta urbana estudado aqui, representado pelo Parque Municipal Ceci Cunha.

Deve-se ressaltar que, outros estudos complementares podem ser realizados com o intuito de testar diferentes variáveis, tanto bióticas quanto abióticas, que podem influenciar na herbivoria foliar, especialmente, nos espaços urbanos de uso público, buscando estabelecer possíveis padrões dessa relação ecológica em centros urbanos e, conseqüentemente, vislumbrar a herbivoria como um possível indicador ambiental nas urbes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, S. et al. O efeito de borda na herbivoria foliar em um remanescente de Mata Atlântica – Jacareí/SP: um estudo preliminar. In: Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, 13, 2009, s/l. **Anais...** s/l, 2009.
- BIANCHINI, E.; SANTOS, F. A. M. Herbivoria foliar em *Chrysophyllum gonocarpum* (Sapotaceae) no Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, Estado do Paraná, Brasil. **Acta Scientiarum Biological Sciences**, v.27, n.3, p. 285-290, 2005.
- BOMFIM, E. G.; OLIVEIRA, E. P. Herbivoria foliar em cinco espécies vegetais de interesse econômico do Jardim Botânico de Manaus Adolpho Ducke. In: Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA, 18, 2009, Manaus. **Anais...** Manaus, 2009.
- CASTRO, M. G. B. et al. O imperfeito é melhor: Assimetria flutuante e herbivoria em *Macaieira Radula* (Melastomataceae). In: Congresso Nacional de Botânica, 64, 2013, Belo Horizonte. **Anais ...** Belo Horizonte, 2013.
- DELUNARDO, F. A. C.; SILVA, B. F.; SILVA, A. G. Padrões de danos foliares por herbivoria em *Ctenanthe lanceolata* Petersen (Maranthaceae) na Reserva Biológica de Duas Bocas, Cariacica, Espírito Santo. **Natureza on line**, v.8, n.2, p. 95-97, 2010.
- DOURADO, A. C. P. et al. Herbivoria e características foliares em seis espécies de plantas da Caatinga do nordeste brasileiro. **Revista Brasileira de Biociências**, v.14, n.3, p. 145-151, 2016.
- FLOR, I. C.; SILVA, G. T.; HARTE-MARQUES, B. Ambientes de borda são mais susceptíveis a ataques de insetos herbívoros em áreas de floresta ombrófila densa. **Natureza on line**, v. 13, n. 2, p. 98-100, 2015.
- GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S. **The insects: an outline of entomology**. 4th ed. UK: Wiley-Blackwell, 565p. 2010.
- HAMMER, Ø.; HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D. **PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis**. *Palaeontologia Electronica*, v. 4, p. 1-9, 2001. Disponível em: <http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm>. Acesso em: 18 jan. 2019.
- MENDES, G. M. **Assimetria Flutuante como bioindicadora de mudanças ambientais e interações tróficas em *Cecropia pachystachya* (Urticaceae)**. Dissertação (Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, 2014.
- NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. **Image J**. Versão 1.46r. Bethesda, MD, USA, 2012. Disponível em: <<https://imagej.nih.gov/ij/docs/install/index.html>>. Acesso em: 20 jan. 2019.
- NEVES, E. J. M. et al. **Cultivo da aroeira-vermelha (*Schinus terebinthifolius* Raddi) para produção de pimenta-rosa**. Colombo: Embrapa Florestas, 2016. 24p.
- RIBEIRO, V. A. et al. Fluctuating asymmetry of and herbivory on *Poincianella pyramidalis* (Tul.) L.P. Queiroz (Fabaceae) in pasture and Secondary Tropical Dry Forest. **Acta Botanica Brasilica**, v.27, n.1, p.21-25, 2013.
- RICKLEFS, R. E. As interações entre as espécies. In: _____. **A economia da natureza**. 6ª ed. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, 2010. p. 255-267.

SILVA, R. N. S.; GOMES, M. A. S. Comparação quali-quantitativa da arborização em espaços públicos da cidade de Arapiraca-AL. **Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana**, v.8, n.2, p. 104-117, 2013.

SILVA, R. N.; GOMES, M. A. S. Parques urbanos em Alagoas: caracterização e análise no âmbito da produção do espaço. **Revista Percurso**, v.2, n.1, p. 107-133, 2010.

SOARES, D. N. E. S.; EUTRÓPIO, F. J. O indumento e seu impacto sobre a herbivoria nas folhas de duas espécies de arbustos na Reserva Biológica de Duas Bocas, Cariacica, Espírito Santo. **Natureza on line**, v. 8, n. 2, p. 86-90, 2010.

SILVA-LUZ, C. L.; PIRANI, J. R. Anacardiaceae. In: **Lista de Espécies da Flora do Brasil**.

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2015. Disponível em:

<<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB4401>>. Acesso em: 16 jan. 2019.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) pela concessão de bolsa à primeira autora.

À Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) pelo apoio.

À orientadora deste trabalho, prof^ª. Rosineide Nascimento da Silva, pela credibilidade, pela confiança, pelos ensinamentos, pelo empenho e pela disponibilidade em nos orientar.